

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE OIL AND GAS INDUSTRY FOR WELL INSPECTION

ТЮПАКОВА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА,

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта.

ДОЛГОВИЦКАЯ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта.

TYUPAKOVA ELIZAVETA ANDREEVNA,

Immanuel Kant Baltic Federal University.

DOLGOVITSKAYA IRINA ALEXANDROVNA,

Immanuel Kant Baltic Federal University.

В работе производится оценка текущего процесса использования в нефтегазовой промышленности технологий, оснащенных искусственным интеллектом. Рассматриваются перспективы развития ИИ в нефтегазовой отрасли в России, а также на примере созданной ассоциации «Искусственный интеллект (ИИ) в промышленности» учитывается деятельность отечественных компаний в области развития цифровых технологий. Определяется польза от внедрения искусственного интеллекта в нефтегазовую промышленность в сфере обследования нефтяных скважин и месторождений. В результате примеры применения технологий с искусственным интеллектом при добыче нефти и газа, а также мониторинге скважин и организации производственного процесса в целом.

The paper evaluates the current process of using technologies equipped with artificial intelligence in the oil and gas industry. The prospects for the development of AI in the oil and gas industry in Russia are considered, and the activities of domestic companies in the field of digital technology development are taken into account on the example of the created association "Artificial Intelligence (AI) in Industry". The benefits of the introduction of artificial intelligence into the oil and gas industry in the field of inspection of oil wells and fields are determined. As a result, examples of the use of artificial intelligence technologies in oil and gas production, as well as well monitoring and organization of the production process as a whole.

Ключевые слова: искусственный интеллект, нефтегазовая промышленность, обследование скважин, платформа SparkPredict, добыча нефти, цифровизация, буровые установки.

Key words: artificial intelligence, oil and gas industry, well survey, SparkPredict platform, oil production, digitalization, drilling rigs.

Введение.
Искусственный интеллект – это одна из ведущих и перспективных технологий в нефтегазовой отрасли, которая обеспечивает достижение результатов наиболее эффективным способом. Использование искусственного интеллекта (ИИ) в добыче нефти и газа не только повышает производительность, но также способствует снижению издержек в различных сферах нефтегазовой промышленности, улучшению безопасности на производстве и сокращению вредного воздействия добычи, эксплуатации и транспортировки нефти и газа на

окружающую среду. Применение ИИ в данной отрасли способствует развитию новых эффективных технологий для оптимизации процессов мониторинга и обслуживания скважин, таких как автономные системы, робототехника, дроны и другое.

Обследование скважин предоставляет необходимые данные для качественной и количественной характеристики пласта. Они отражают реальное поведение потока жидкости по всему пласту. Поэтому параметры, полученные благодаря такому анализу, рассматриваются как один из основных источников данных при исследованиях по управлению коллектором [1].

Перспективы развития ИИ в нефтегазовой отрасли в России.

Пандемия в 2020 году стала толчком к ускорению цифровой трансформации и внедрению ИИ в различные сферы жизни. Только в нефтегазовой промышленности ИИ был оценен в 89 млн. долларов в 2019 г., и ожидается, что среднегодовой темп роста составит 10,14% с 2021 по 2026 г. Министерство энергетики РФ оценивает накопленный эффект от внедрения ИИ в российской нефтегазовой отрасли в размере 700 млрд руб./год.

Использование технологий с искусственным интеллектом в России является перспективным направлением в нефтегазовой промышленности. Следовательно, проводимая в России политика импортозамещения и цифровизации требует значительного обновления и доработки законов, стандартов и нормативных актов относительно используемых в настоящее время технические средства и решений в области нефтегаза в виде современных рекомендаций по проектированию и их применению.

В настоящее время в РФ отсутствует специальное законодательное регулирование, учитывающее специфику применения технологий ИИ и РТ, соответственно необходимо создание регуляторной среды, комфортной для безопасного развития и внедрения технологий, основанной на балансе интересов человека, общества, государства, компаний-разработчиков ИИ и РТ, а также потребителей их товаров, работ, услуг [2].

Рис.1. Развитие цифровых технологий в «Газпром нефти»

В России были сформированы национальные центры развития технологий ИИ благодаря инициированию масштабного сотрудничества ведущим компаниям нефтегазовой индустрии. Например, в 2021 году была создана Ассоциация «Искусственный интеллект (ИИ) в промышленности», которая поддерживает инициативы ученых и координирует усилия лучших научных команд в области ИИ в России и СНГ. 30 ноября 2022 г. Ассоциация «Искусственный интеллект в промышленности» вместе с «Газпром нефтью» и исследовательским центром «Сильный ИИ в промышленности» университета ИТМО провели вторую научно-практическую конференцию «Индустриальный искусственный интеллект: из лабораторий в промышленность». Представители «Газпром нефть» на конференции доложили о 712 сценариях применения цифровых технологий в направлении ИИ. Долгосрочное видение развития цифровых технологий в «Газпром нефти» представлено на рис. 1

К наиболее перспективным направлениям развития для нефтегазовых месторождений в период до 2030 г. и далее необходимо отнести:

- Роботизацию процессов добычи, развитие технологий «Искусственный интеллект» и «Машинное обучение (AI/ML);
- Автоматизацию технологических процессов при помощи роботов (RPA), для более эффективного принятия решений в нестандартных и аварийных ситуациях;
- Видеоаналитику и техническое зрение для автоматизации процессов получения продукции и технической информации о состоянии объектов;
- Моделирование пласта и керна, планирование операций по бурению, проведение технических и регламентных работ [3].

Внедрение ИИ в обследование скважин.

Основной целью внедрения искусственных технологий для обследования скважин и месторождений является компромисс между сокращением затрат и ресурсов, используемого времени для бурения и организации эксплуатации самих скважин и нефтяного оборудования, а также ролью человеческого фактора при сохранении объемов добычи нефти [4]. Поставленные задачи наиболее эффективно достигаются по мере роста компетенций персонала и степени автоматизации объектов месторождений полезных ископаемых.

Процесс внедрения ИИ и цифровых технологий в мониторинг нефтяных скважин позволяет обеспечить применение новых технических решений в нескольких критических процессах.

Например, используя искусственный интеллект, можно проводить более точное бурение – компании могут разрабатывать алгоритмы для управления буровыми работами на суше и дне океана. Буровые установки могут собирать различные данные в режиме реального времени с помощью интеллектуальных датчиков. Благодаря такому подходу нефтегазовые компании могут эффективно снизить затраты на бурение и риски, связанные с буровыми работами.

Искусственный интеллект можно использовать в решении оптимизационных производственных задач. Использование искусственного интеллекта в нефтегазовых компаниях позволит автоматически распознавать шаблоны и классифицировать производственные данные для создания аналитики. С помощью аналитики системы ИИ могут разрабатывать модели оценки и прогнозирования. Используя этот подход, нефтегазовые компании могут фиксировать и анализировать динамику производственного процесса.

Возможно упростить процесс обследования скважин. Система ИИ будет выявлять аномалии в оборудовании с помощью распознавания образов. При таком подходе роботы с поддержкой ИИ могут проводить частые проверки для выявления аномального поведения оборудования. Также нефтегазовые компании могут использовать дроны с поддержкой ИИ для проверки трубопроводов. Эти беспилотники могут записывать видеоматериалы в режиме реального времени и обнаруживать трещины или утечки в трубопроводах [5].

Технологии применения ИИ в обследовании скважин.

Из-за существования большого количества стран-экспортеров и высокой конкуренции на рынке нефтегаза прослеживается необходимость постоянно сокращать затраты при увеличении добычи. Но этого невозможно добиться, не прибегая к помощи технологий, оснащенных искусственным интеллектом. Gartner утверждает, что разработка концепции интеллектуального месторождения поможет добывающим компаниям сократить расходы на 5% и увеличить объем добычи на 2%.

В России компания «Газпром нефть» работает над использованием машинного обучения в бурении: искусственный интеллект предсказывает выход за пределы продуктивного пласта. 97% всех буровых установок «Роснефти» оснащены искусственным интеллектом и работают для автоматической корректировки операций.

Также к примерам методов применения ИИ для обследования скважин можно отнести целый ряд специальных технологий. Например, технологию геологической оценки. Так Компания ExxonMobil стремится использовать глубоководного робота, оснащенного искусственным интеллектом, для расширения своих возможностей обнаружения естественных утечек. Роботы ExxonMobil с искусственным интеллектом способны обнаруживать эти утечки нефти, что в конечном итоге снизит риск разведки и, как следствие, нанесет меньший вред морской флоре и фауне.

В сентябре 2020 года Институт гималайской геологии Вадиа (WING) обнаружил технологию на основе ИИ, помогающую анализировать данные сейсмических волн для определения геологических особенностей месторождения, тем самым помогая обнаруживать углеводороды за меньшее время и с высокой эффективностью. Этот процесс позволяет получить точную информацию о пласте и повышает эффективность методов бурения.

Кроме того, может быть обеспечено сокращение времени простоя скважин / оборудования. Благодаря использованию искусственного интеллекта один из крупнейших нефтегазовых конгломератов расширил свои возможности по прогнозированию обрушений скважин до их возникновения, сокращению затрат на техническое обслуживание, эффективной эксплуатации скважин и продлению оставшегося срока их службы. Была создана система светофоров, которая информировала о предстоящем риске обрушения скважины. Использование ассистентов с поддержкой искусственного интеллекта помогло предприятию сократить время восстановления скважины на целых 83% и затраты на альтернативное топливо на 20 000 долларов за скважину в день.

Возможно добиться оптимизации производства и планирования. Первостепенная задача нефтегазовых компаний – необходимость найти надежные модели планирования проекта, учитывающие все взаимодействующие компоненты и связанные с ними риски. Приложение на основе ИИ позволило операторам предотвращать отказы погружных электрических насосов (ESP) при оптимизации производства. Облачные платформы предоставляют оффшорным операторам доступ к передовому аналитическому программному обеспечению с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, которые анализируют поступающие данные на предмет аномалий и в конечном итоге сигнализируют о возможных неполадках в контролируемом оборудовании.

Прогнозная аналитика предупреждает операторов о состоянии оборудования, позволяя предпринимать опережающие действия для предотвращения катастрофы с последствиями для здоровья [6].

Хорошим примером может быть платформа SparkPredict, которая использует алгоритмы машинного обучения для анализа данных, поступающих с датчиков, что позволяет компании выявлять неоптимальные операции и надвигающиеся сбои до их возникновения. Shell начала использовать аналогичное программное решение в сентябре 2018 года, когда зародилось ее сотрудничество с Microsoft. Платформа использует ИИ для повышения эффек-

тивности во всех областях оффшорной инфраструктуры Shell, от бурения и добычи до расширения возможностей сотрудников и обеспечения их безопасности.

Заключение.

Рассмотренные примеры технологий с искусственным интеллектом являются наиболее часто встречающимися. Прогнозное техническое обслуживание, основанное на искусственном интеллекте в нефтегазовой отрасли, меняет методы управления компаниями своими активами, обеспечивая более высокую надежность и снижая операционные риски. Подводя итоги исследования, можно сделать выводы, что благодаря возможности анализировать огромные объемы данных датчиков, архивных записей технического обслуживания и эксплуатационных данных в режиме реального времени операторы буровой установки могут заранее планировать мероприятия по техническому обслуживанию, заменяя компоненты до их выхода из строя и избегая дорогостоящих, а также строить эффективные планы реагирования на чрезвычайные ситуации и соответствующим образом обучать свой персонал.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азиева Р.Х., Таймасханов Х.Э. Необходимость и возможности использования цифровых технологий в нефтегазовой отрасли в условиях цифровой трансформации экономики // Известия Санкт-Петербургского Экономического Университета. 2020. № 5. С. 178-185.
2. Воробьев А.Е., Малюков, В.П. Инновационные технологии освоения месторождений газовых гидратов. М.: Изд-во Рос. ун-т дружбы народов, 2009. 288 с.
3. Еремин Н.А., Селенгинский Д.А. О возможностях применения искусственного интеллекта в решение нефтегазовых задач // Известия Тульского гос. Университета. Науки о земле. 2023. №.1. С.201-211.
4. Мониторинг технического состояния объектов фонда скважин нефтегазовых месторождений с использованием технологии генетического алгоритма / Б.В. Потапов, Э.М. Руденко, А.Б. Потапов // Трубопроводный транспорт: теория и практика. 2023. № 2(84). С. 18-29.
5. Нормативно-правовое регулирование инновационных технологий: интеллектуальные технологии и роботизация объектов нефтегазовой отрасли / Дмитриевский А.Н., Еремин Н.А., Столяров В.Е. // Сб. докладов 12-й Международной научно-практической конференции, г. Сочи. 2023. С. 13-19.
6. Царев Н.В., Михайлов Ю.В. Возможности и перспективы использования цифровизации механизмов и оборудования в нефтегазовой отрасли (строительстве газопровода). М.: Изд-во Российский государственный геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе, 2019. 211 с.
7. Щербань П.С. Управление качеством контроля технического состояния объектов нефтегазового комплекса в Калининградской области // Транспорт и сервис. 2017. № 5. С. 43-52.

© Тюпакова Е.А., Долговицкая И.А., 2024.